

Instrumento de evaluación para proyectos de programación web

M. A. Herrera Hernández^{1*}, P. Quitl González², C. Nava Arteaga², L. A. Reyes Hernández², D. N. Zilli Vázquez³.

¹Dep. de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México/I. T. Orizaba Av. Ote. 9 No. 852, Orizaba, Ver.

²Dep. de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/I. T. Orizaba Av. Ote. 9 No. 852, Orizaba, Ver.

³Estudiante de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México/I. T. Orizaba Av. Ote. 9 No. 852, Orizaba, Ver.

[*mherrerah@orizaba.tecnm.mx](mailto:mherrerah@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Actualmente, las plataformas E-Learning facilitan el aprendizaje, así como la evaluación de conocimientos y habilidades a través de Internet. Algunas de estas plataformas no cuentan con servicios para evaluar el desarrollo de proyectos de software, como lo requiere la asignatura de Programación Web impartida en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales dentro del TecNM, campus Orizaba. En este artículo se presenta un análisis acerca de la pertinencia al aplicar un instrumento para la evaluación de proyectos generados por los estudiantes de la asignatura mencionada, a través de las percepciones de los estudiantes en cuanto a la entrega y valoración de los proyectos desarrollados.

Palabras clave: E-Learning, Evaluación, Programación, Web.

Abstract

Currently, E-Learning platforms facilitate learning, as well as the assessment of knowledge and skills through the Internet. Some of these platforms do not have services to evaluate the development of software projects, as required by the Web Programming course taught in the Computer Systems Engineering career at TecNM, Orizaba campus. This article presents an analysis about the relevance of applying an instrument for the evaluation of projects generated by the students of the aforementioned subject, through the students' perceptions regarding the delivery and evaluation of the developed projects.

Key words: E-Learning, Evaluate, Programming, Web.

Introducción

El Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba ofrece la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y dentro del plan de estudios se imparte la asignatura de Programación Web tiene como objetivo "aportar al perfil del egresado la capacidad para desarrollar e implementar sistemas de información en ambiente web" [1]. Las actividades de aprendizaje que se realizan para cubrir el objetivo de la asignatura son:

- Facilitar el contacto directo con problemas de su entorno para plantear la solución mediante el modelado orientado a objetos y desarrolle la solución utilizando tecnologías para ambiente Web.
- Plantear problemas de aplicación, que permitan al estudiante la integración de contenidos de la asignatura para su análisis y solución mediante el desarrollo de aplicaciones Web.

Así que, el estudiante efectúa las actividades encomendadas mediante un proyecto de aplicación, las cuales deben ser alojadas en servidores Web. Primero debe desarrollar su aplicación en un servidor local, una vez concluida existen dos formas para que el docente evalúe la funcionalidad y desempeño del proyecto:

1. Se proporciona una copia del proyecto al docente por algún medio digital, se descarga el proyecto e instala en su propia computadora donde se ejecuta, aquí el maestro puede validar la estructura del proyecto, sin embargo, por cada alumno deberá realizar este proceso y además cuando los proyectos implican manejo de base de datos se requiere ejecutar los scripts correspondientes.

2. El estudiante contrata un servidor Web, aloja su proyecto y da a conocer al docente la URL (Uniform Resource Locator), el maestro solo debe valorar la ejecución del proyecto, la problemática que se presenta es que no puede evaluar la estructura interna del proyecto.

Por otra parte, en los últimos años, y sobre todo ante la contingencia de salud a nivel mundial las instituciones de educación, así como los docentes gestionan e implementan nuevas estrategias de enseñanza considerando el uso de las tecnologías de vanguardia para lograr el aprendizaje significativo mediante el desarrollo de competencias en los estudiantes [2]. El empleo de las herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje adquiere relevancia en el mejoramiento de las condiciones que prevalecen en el ámbito educativo [3]. Como consecuencia los docentes han transformado sus estrategias de enseñanza considerando nuevos modos de producir el conocimiento a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [4] mediante plataformas E-Learning o simplemente a través de almacenamiento en la nube.

Entre las plataformas E-Learning más populares se encuentran: Moodle, Classroom, Schoology, Edmodo, CourseSites, Rcampus, Claroline y Chamilo [5]. Estas proveen a los docentes actividades para gestionar sus cursos de manera virtual a través de funciones para planificar cursos, así como opciones para agregar herramientas didácticas y evaluar actividades programadas. Dentro de los instrumentos que ofrecen estas plataformas para evaluar a los estudiantes se incluyen: cuestionarios, reportes de solución de casos, los mapas conceptuales, portafolios de evidencias, entrevistas, diarios, bitácoras, debates, asimismo talleres y ensayos [6]. Desafortunadamente, estas plataformas carecen de funciones especializadas que faciliten la evaluación de actividades que involucren el desarrollo de software.

Ante esta área de oportunidad detectada, se han encontrado trabajos realizados al respecto:

Ortiz Jimeno [7] propone una herramienta para realizar un análisis de los ejercicios de programación elaborados en los lenguajes de programación C y C++ para la materia de Proyectos de Programación de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma de Madrid. En la herramienta se usa *Pmccabe* para llevar a cabo un análisis estático del código fuente.

En “Desarrollo y despliegue de una infraestructura de evaluación de calidad del software en clouds” [8], presenta la creación de una plataforma de evaluación de software que permite analizar el código fuente y realiza un seguimiento continuo sobre la calidad del software a través de *SonarQube*.

El trabajo denominado: “Nuevas herramientas de apoyo para la evaluación automática de ejercicios de programación en Moodle a través de la extensión *EvalCode*” [9], plantea una herramienta como extensión de Moodle para la corrección automática de estilo para programas elaborados en lenguaje C.

Otro trabajo describe una herramienta de evaluación automática de ejercicios de programación en Java acoplada en la plataforma Moodle, la cual ayuda a los docentes a reducir en parte el trabajo asociado a la evaluación continua [10]. La herramienta realiza pruebas unitarias de aplicaciones Java, además de aplica *CheckStyle* para comprobar que los programas fuente cumplen con las reglas de codificación.

Como lo muestran los trabajos anteriores la evaluación de proyectos de software creados por los estudiantes a través de E-Learning implica un proceso sistemático de recolección, inspección y valoración de información en cumplimiento de indicadores establecidos apoyándose de diversas herramientas tecnológicas. Al observar que la asignatura de programación Web busca que el estudiante evidencie sus habilidades desarrolladas en la construcción de aplicaciones de software aplicando tecnología para la Web, se requiere que el proceso de evaluación de los proyectos involucre aspectos de ejecución y análisis estático de código, por lo tanto, se plantea el desarrollo de un instrumento de evaluación basado en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) con apoyo de *SonarQube* [11] que brinde las opciones: gestión de grupos, gestión de almacenamiento de los proyectos, gestión para evaluación de los proyectos y gestión de libro de calificaciones.

Metodología

Objetivo: Diseñar y construir una aplicación de software para gestionar valoraciones de las aplicaciones desarrolladas por los estudiantes de la asignatura de Programación Web mediante el patrón de diseño MVC y análisis estático de código, que proporcione a los involucrados una plataforma tecnológica como instrumento de evaluación.

El tipo de investigación seleccionado para el estudio es el cuantitativo, con diseño pre-experimental, se realizó en cinco etapas: En la primera, se diseñó y desarrolló el instrumento de evaluación, así como se identificaron factores que pueden afectar el desempeño del instrumento desarrollado como lo son los navegadores de internet, la conexión de internet, la base de datos y el servidor de la aplicación. La segunda etapa consistió en la elección del diseño experimental apropiado, en la cual, se determinó utilizar el diseño pre-experimental, dado que es útil como un primer acercamiento al problema de investigación. En la tercera etapa se seleccionó como muestra el grupo 5g6A de la asignatura de Programación Web del TecNM, campus Orizaba del semestre enero-junio 2021, que estaba conformado con 29 estudiantes para fungir como sujetos de prueba. En la cuarta etapa, se diseñó la encuesta como instrumento de medición. En la quinta etapa se seleccionaron las preguntas clave para analizar los resultados.

Diseño y desarrollo del instrumento de evaluación: Con base a las necesidades identificadas se desarrolló una aplicación basada en Internet para evaluar proyectos de programación Web denominada *ItOHost*. la cual brinda las opciones para gestión de almacenamiento de proyectos conjuntamente con gestión de evaluación funcional de proyectos.

La opción para gestión de almacenamiento de proyectos cuenta con:

1. Una Interfaz para que los usuarios se den de alta, tal como se observa en la figura 1a y 1b.

Figura 1a. Actualización datos alumno.

Figura 1b. Actualización datos alumno.

2. Una Interfaz para subir proyectos, en la que el proyecto desarrollado por el estudiante debe subirse en una sola carpeta comprimida en un archivo en formato zip, que hará que aparezca una ventana modal solicitando la URL del repositorio de datos además del archivo zip del proyecto ver figura 2a y 2b.

Figura 2a. Subir proyectos.

Figura 2b. Subir proyectos.

La opción de gestión evaluación de proyectos, el docente se identifica dando *click* en el botón *Soy Maestro* a través de la interfaz que se muestra en la figura 3a y 3b.

Figura 3a. Interfaz evaluar proyectos.

Figura 3b. Interfaz evaluar proyectos.

La opción gestión para evaluación de proyectos proporciona una interfaz para inspeccionar y evaluar los proyectos, tal como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Lista de proyectos entregados por un alumno.

Diseño de la encuesta como instrumento de medición: Se diseñó una encuesta para analizar la percepción de conformidad por parte de los estudiantes respecto al uso del instrumento de evaluación en cuanto a las ventajas de entrega de los proyectos y consulta de retroalimentación por parte del docente. La encuesta está organizada en 10 ítems de los cuales se encuentran organizados como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Sistema de puntuación del cuestionario aplicado

No. de pregunta	Objetivo	Puntuación
1, 2, 3	Medir la facilidad de acceso al instrumento de evaluación.	1 Si 2 No
4	Evaluar la aceptación del instrumento.	5 Muy buena 4 Buena 3 Regular 2 Mala 1 Muy mala
5, 6	Determinar conformidad de ahorro en el tiempo en entrega de proyectos a través del instrumento.	0 al 100%
7, 8	Valorar el porcentaje de ahorro de recursos de hardware.	0 al 100%
9	Comprobar la facilidad de uso del manual del instrumento.	3 Muy útil 2 Algo útil 1 Nada útil
10	Determinar la conformidad de uso del instrumento de evaluación por parte de los estudiantes.	1 Si 2 No 3 Tal vez

A continuación, se muestra la encuesta diseñada:

Objetivo de la encuesta: Medir la satisfacción de los estudiantes por el uso de la aplicación *ItoHost*, favor de contestar de acuerdo a la experiencia de uso del instrumento de evaluación para los proyectos desarrollados en la asignatura de Programación Web.

1. ¿Te pareció complicado acceder a la aplicación? Marca solo una respuesta. SI NO TAL VEZ
2. ¿Se te presentó algún problema al subir tus actividades a la aplicación? Marca solo una respuesta. SI NO
3. ¿Consideras que esta aplicación muestra un rendimiento óptimo al momento de visualizar tus actividades? Marca solo una respuesta. SI NO TAL VEZ
4. ¿Cómo calificarías la aplicación? Marca solo una respuesta. Muy buena Buena Regular Mala Muy mala
5. ¿Consideras que la aplicación te ahorró tiempo para realizar la entrega de tus actividades o proyectos? Marca solo una respuesta. SI NO TAL VEZ
6. ¿Qué porcentaje de tiempo consideras haber ahorrado al hacer uso de la aplicación? Marca solo una respuesta. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
7. ¿Consideras que la aplicación te ahorró recursos de hardware? Marca solo una respuesta. SI NO TAL VEZ
8. ¿Qué porcentaje de recursos consideras que te ahorró la aplicación? Marca solo una respuesta. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
9. ¿Qué tan útil te resultó el manual de usuario proporcionado en la aplicación? Marca solo una respuesta. MUY ÚTIL ALGO ÚTIL NADA ÚTIL
10. ¿Utilizarías esta aplicación aun cuando se esté en clases presenciales? Marca solo una respuesta. SI NO TAL VEZ

Aplicación de la prueba de significación estadística:

Se tomó en cuenta una población de 29 estudiantes que pertenecen a un grupo de la materia de Programación Web. Se decidió utilizar la media como prueba de significación estadística debido a la cantidad de estudiantes que participaron.

Resultados y discusión

Conformidad de estudiantes: De un total de 29 estudiantes, 21 estudiantes participaron en la encuesta de conformidad.

De las preguntas presentadas en la encuesta, se consideran de mayor importancia y determinante los ítems 5, 6 y 10 para identificar el nivel de conformidad de uso del instrumento de evaluación. Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 6, 7 y 8:

Pregunta 5

¿Consideras que la aplicación te ahorró tiempo para realizar la entrega de tus actividades o proyectos?

21 respuestas

Figura 6. Se muestra que, de un total de 21 estudiantes, 18 consideran que *IttoHost* les ahorró tiempo para entregar sus actividades.

Pregunta 6

¿Qué porcentaje de tiempo consideras haber ahorrado al hacer uso de la aplicación?

21 respuestas

Figura 7. De 21 estudiantes, 10 estudiantes equivalente a 47.6% consideran que *ItoHost* les ahorró un 50% de tiempo para entregar sus actividades.

Pregunta 10

¿Utilizarías esta aplicación aun cuando se esté en clases presenciales?

21 respuestas

Figura 8. De 21 estudiantes, el 81 % consideran que *ItoHost* es un instrumento que seguirían utilizando como instrumento de entrega y evaluación de proyectos.

Al considerar las respuestas de la pregunta 6, en la tabla 2 se muestra el número de veces que los estudiantes consideran que *ItoHost* les ahorró un 50% de tiempo para entregar sus actividades.

Tabla 2 Información recopilada de total de 21 estudiantes, 10 estudiantes equivalente a 47.6% consideran que *ItoHost* les ahorró un 50% de tiempo para entregar sus actividades.

Tabla de Frecuencias					
x	f	fa	$x * f$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^2 * f$
0	0	0	0	3211.11	0
10	0	0	0	2177.77	0
20	3	3	60	1344.44	4033.33
30	0	3	0	711.11	0
40	0	3	0	277.77	0
50	10	13	500	44.44	444.44

Tabla 2 (Continuación). Información recopilada de total de 21 estudiantes, 10 estudiantes equivalente a 47.6% consideran que *ItoHost* les ahorró un 50% de tiempo para entregar sus actividades.

Tabla de Frecuencias					
x	f	fa	$x * f$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^2 * f$
60	1	14	60	11.11	11.11
60	1	14	60	11.11	11.11
70	1	15	70	177.77	177.77
80	4	19	320	544.44	2177.77
90	2	21	180	1111.11	2222.22
Totales	21	91	1190	9611.11	9066.66

Así mismo en la tabla 3 se muestran las medidas de tendencia central que se generaron acerca de la información que arroja la pregunta 6.

Tabla 3 Medidas estadísticas de información recopilada de total de 21 estudiantes.

Medida estadística	Valor obtenido
<i>X-Media</i>	56.667
<i>Media</i>	56.667
<i>Mediana</i>	45
<i>Moda</i>	50
<i>Varianza</i>	430.746
<i>Desviación Estándar</i>	20.754
<i>Coefficiente de Variación</i>	36.625
<i>Min</i>	0
<i>Max</i>	90
<i>Rango</i>	90

De lo anterior se deduce que, los estudiantes consideran que *ItoHost* reduce el tiempo de entrega en un 56.66 %, basándose en la medida de significancia "media":

- 47.6% equivalente a 10 estudiantes
- 19% equivalente a 4 estudiantes
- 14.3% equivalente a 3 estudiantes
- 9.5% equivalente a 2 estudiantes
- 4.8% equivalente a 1 estudiante

Trabajo a futuro

Se propone la instalación del instrumento de evaluación en los servidores del instituto para que esta misma ofrezca el servicio a sus estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, permitiendo así, incrementar el espacio de almacenamiento disponible por estudiante, a su vez, permitirá contar con un catálogo de evidencias de proyectos realizados para las futuras generaciones, al igual que de consulta externa para evidencias curriculares.

Entre las áreas de oportunidad identificadas son incluir proyectos de la asignatura de bases de datos, la cual podrá ser almacenada dentro de los mismos servidores del instituto, ofertando una base por cada estudiante registrado de la carrera, una vez que este instrumento sea ofertado a la comunidad estudiantil continuar con la investigación de aceptación del instrumento dirigida a una mayor población de usuarios.

Conclusiones

Si bien es cierto que en la actualidad se han desarrollado diversos instrumentos para la evaluación [12], muy pocos han sido creados para apoyar la evaluación de proyectos en el área de la programación como el caso que se presenta en este trabajo.

Dada la relevancia que presenta el uso de herramientas de apoyo para evaluar los proyectos desarrollados en el área de programación, en este caso específico en la asignatura de programación Web, *ItoHost* es un instrumento de evaluación que apoya en el proceso de entrega de los proyectos a evaluar, asimismo auxilia a los docentes en la recepción de los proyectos y evaluación de los mismos, teniendo más del 50 por ciento de aceptación por parte de los estudiantes.

La aplicación de *ItoHost* reduce el tiempo de entrega de las actividades de la materia de Programación Web ya que el tiempo obtenido de las encuestas a los estudiantes fue 56.66%, por lo que se puede considerar como exitoso, ya que en opinión propia de los estudiantes, *ItoHost* es de gran ayuda para poder presentar sus actividades durante la pandemia; de igual forma, los profesores expresaron que le fue de gran ayuda, debido a que no se tuvo que invertir en recursos computacionales extras para realizar la evaluación de dichas actividades.

Agradecimientos

Se agradece la colaboración de los estudiantes y profesores de la asignatura de Programación Web del semestre enero-junio 2021 para realizar las pruebas de integración del prototipo desarrollado.

Referencias

- [1] Tecnológico Nacional de México, "Plan de Estudios, Programación Web," Cd. de México, 2016.
- [2] A. Cañas, F. Fernández, E. M. Ortigosa y M. Anguita, "Diseño e integración en una plataforma docente de una herramienta de respuesta de audiencia para mejorar la atención, la evaluación y el aprendizaje de los estudiantes," *Jornadas sobre enseñanza universitaria de la informática*, Vol. 5, pp. 141-148, 2020.
- [3] M. Heitink, J. Voogt, L. Verplanken y J. Van Braak, "Teachers' professional reasoning about their pedagogical use of technology," *Computers & Education*, Vol. 101, pp. 70-83, 2016.
- [4] R. Ramírez Martinelli y M. Casillas Alvarado, *Háblame de TIC, Tecnología digital en la educación superior*, Córdoba: Brujas: SOCIALTIC, 2014.
- [5] cengage, "ComparaSoftware," [En línea]. Available: <https://blog.comparasoftware.com/mejores-plataformas-educativas-virtuales/>. [Último acceso: 25 07 2021].
- [6] M. Sánchez Mendiola y A. Martínez González, *Evaluación del y para el aprendizaje: instrumentos y estrategias*, Cd. de México: CODEIC: Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular UNAM, 2020.
- [7] D. Ortiz Jimeno, "Sistema de evaluación automática de tareas de programación mediante análisis de código," Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Esp., 2018.
- [8] H. Arranz Orejudo, "Desarrollo y despliegue de una infraestructura de evaluación de calidad del software en clouds," Universidad de Valladolid, Valladolid, Esp., 2017.
- [9] E. Martínez Gutiérrez, "Nuevas herramientas de apoyo para la evaluación automática de ejercicios de programación en Moodle a través de la extensión EvalCode," Universidad de Cantabria, Cantabria, Esp., 2020.
- [10] G. Quintana, H. Pérez, M. Aldea, J. Medina y R. Sembrago, "Extensión de Moodle para la evaluación automática de ejercicios de programación en Java," Murcia, Esp., 2019.
- [11] sonarqube.org, "www.sonarqube.org," [En línea]. Available: <https://www.sonarqube.org>. [Último acceso: 23 05 2021].
- [12] J. A. Dorantes Nova y S. Tobón Tobón, "Instrumentos de evaluación: Rúbricas socioformativas," *Praxis Investigativa ReDIE*, vol. 9, nº 17, pp. 79-86, 2017.